

O'ZINI O'ZI BAND QILGAN SHAXSLARNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING HUQUQIY MEXANIZMLARI

Djadigerov Timur Maxsetovich

**Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridika fakulteti
Fuqarolik va biznes huquqi kafedrasida stajyor o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18398027>**

Kirish. O'zbekiston Respublikasining zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot bosqichida aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, o'zini o'zi band qilgan shaxslar institutining huquqiy maqomini belgilash va ularning faoliyatini rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirishda, fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishda strategik ahamiyatga kasb etadi.

Davlat tomonidan o'zini o'zi band qilishning qo'llab-quvvatlanishi iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, aholining turli qatlamlari, shu jumladan, yoshlar va ayollar uchun qonuniy daromad manbalarini yaratishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 8-iyundagi "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4742-son qarori ushbu sohadagi islohotlarning yangi bosqichini boshlab berdi.

Ro'yxatdan o'tishning huquqiy mexanizmi. O'zini o'zi band qilish tizimining muvaffaqiyati uning ro'yxatdan o'tish jarayonining soddaligida namoyon bo'ladi. Davlat soliq qo'mitasi tomonidan joriy etilgan «Soliq» mobil ilovasi orqali fuqarolar masofaviy tarzda, hech qanday to'lovsiz ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Bu jarayon huquqiy byurokrtiyani minimal darajaga tushirgan bo'lib quyidagi bosqichlarda bajariladi:

- Shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlar (JSHSHIR) orqali tizimga kirish;
- Tegishli faoliyat turini tanlash;
- QR-kodli maxsus guvohnomani yuklab olish.

Ushbu guvohnoma shaxsning qonuniy bandligini tasdiqlovchi asosiy hujjat bo'lib, u banklarda hisob raqamlari ochish va imtiyozli kreditlar olish uchun asos bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish tartibi muddatsiz bo'lib, shaxs faoliyatini to'xtatishga qaror qilganda xuddi shu tarzda tizimdan chiqishi mumkin. Bunday raqamli platformaning mavjudligi ayni paytda davlatga real vaqt rejimida mehnat bozoridagi o'zgarishlarni kuzatish va tegishli siyosiy qarorlar qabul qilish imkonini berdi.

Soliq imtiyozlari va moliyaviy rag'batlantirish. Soliq yukini kamaytirish – o'zini o'zi band qilgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning eng muhim huquqiy vositasi bu soliq yukini kamaytirishdir. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining yangi tahriri va prezident qarorlari ushbu toifa uchun o'ziga xos soliq rejimini o'rnatdi.

O'zini o'zi band qilgan shaxsning yillik daromadi 100 million so'mdan oshmasa, u daromad solig'idan to'liq ozod qilinadi.¹ Agar daromad ushbu ko'rsatkichdan oshsa, u yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun belgilangan tartibda aylanmadan olinadigan soliq to'lashga

¹ O'zbekiston Respublikasining "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat Budjeti to'g'risida"gi qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 29.12.2023 yildagi PQ-422-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6721144>

o'tadi. Bu mexanizm kichik biznes subyektlarining bosqichma-bosqich yiriklashishiga va soliq tizimiga moslashishiga ko'maklashadi.

Ijtimoiy himoya masalasida esa ixtiyoriy ijtimoiy soliq to'lash tizimi joriy etilgan. Fuqaro yilda kamida bir marotaba bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 1 baravari miqdorida ijtimoiy soliq to'lasa, unga bir yillik ish staji hisoblanadi. Bu to'lov ixtiyoriy bo'lsa-da, u kelajakda davlat tomonidan pensiya bilan ta'minlanish huquqini beradi. Agar shaxs ijtimoiy soliq to'lama, u baribir qonuniy ishlayotgan hisoblanadi, lekin ish stajiga ega bo'lmaydi.

Ijtimoiy himoya va pensiya ta'minotining huquqiy kafolatlari. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun ijtimoiy himoya tizimi ham o'ziga xos muayyan xususiyatlarga ega bo'lib, davlat ushbu shaxslarning nafaqat bugungi daromadi, balki kelajakdagi ijtimoiy xavfsizligi haqida ham qayg'uradi. Pensiya yoshiga yetganda, agar shaxs yetarli ish stajiga ega bo'lsa, u minimal pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Ish staji yetarli bo'lmagan hollarda esa davlat tomonidan ijtimoiy nafaqa to'lanadi.

Bu tizimning ayrim huquqiy cheklovlari ham mavjud. Masalan, o'zini o'zi band qilganlar uchun rasmiy mehnat ta'tili yoki kasallik varaqasi (byulleten) bo'yicha to'lovlar nazarda tutilmagan. Bu esa ularning faoliyati davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sog'liq bilan bog'liq xavflarni o'z zimmlariga olishlarini anglatadi. Shu sababli, huquqiy adabiyotlarda o'zini o'zi band qilganlar uchun mikro-sug'urta tizimlarini rivojlantirish masalalari faol muhokama qilinmoqda.

Xalqaro tajriba va BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) tahlillari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda o'zini o'zi band qilish institutining joriy etilishi noformal bandlikni qisqartirishda samarali qurol bo'lib xizmat qilmoqda. Noformal sektorning mavjudligi soliq tushumlarining kamayishiga va ishchilar huquqlarining poymol bo'lishiga olib keladi. O'zini o'zi band qilish orqali davlat quyidagi natijalarga erishishni ko'zlamoqda:

- Fuqarolarni rasmiy iqtisodiy munosabatlarga jalb qilish.
- Mehnat bozori haqida aniq statistik ma'lumotlarga ega bo'lish.
- Ijtimoiy sug'urta jamg'armasiga tushumlarni ko'paytirish.

Shuni ta'kidlash lozimki, ko'plab fuqarolar soliqdan qochish uchun emas, balki murakkab byurokratik jarayonlardan qo'rqqani uchun noformal sektorda faoliyat yuritganlar. Ro'yxatdan o'tishning raqamli va sodda shakli bu qo'rquvni bartaraf etishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, 100 million so'mlik daromad chegarasining belgilanishi yirik tadbirkorlarning ushbu imtiyozdan suiiste'mol qilishining oldini oladi.

Xulosa. O'zini o'zi band qilgan shaxslarning tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning huquqiy mexanizmlari O'zbekistonda tizimli va izchil tarzda shakllantirilgan. Konstitutsiyaviy kafolatlar, Soliq kodeksidagi imtiyozlar va raqamli ro'yxatdan o'tish tartibi ushbu tizimning huquqiy poydevorini tashkil etadi. Soddalashtirilgan maqom fuqarolarga qonuniy daromad topish, ish stajiga ega bo'lish va kelgusida pensiya ta'minotidan foydalanish imkoniyatini berdi.

Moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, xususan, garovsiz kreditlar va subsidiyalar aholining ehtiyojmand qatlamlari uchun o'z biznesini boshlashda kuchli rag'bat bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, 100 million so'mlik daromad chegarasi soliq adolatini ta'minlash va yirik tadbirkorlik subyektlarining yashirin faoliyatining oldini olishda muhim nazorat vositasi hisoblanadi.

Kelajakda o'zini o'zi band qilish institutini yanada rivojlantirish uchun ijtimoiy sug'urta mexanizmlarini kengaytirish va ularning yirik sanoat kooperatsiyalariga integratsiyasini kuchaytirish lozim. Bu chora-tadbirlar nafaqat aholi bandligini ta'minlash, balki mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishini kafolatlovchi muhim omilga aylanadi. O'zini o'zi band qilish – bu erkin mehnat va tadbirkorlik tashabbusi birlashgan yangi iqtisodiy paradigma bo'lib, u O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy manzarasini o'zgartirishda davom etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyatni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. 23.12.2020 yildagi 806-son. <https://lex.uz/en/docs/-5182451>
2. Aholi bandligi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Qonuni. 20.10.2020 yildagi O'RQ-642-son. <https://lex.uz/ru/docs/-5055690>
3. O'zbekiston Respublikasining "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat Budjeti to'g'risida"gi qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 29.12.2023 yildagi PQ-422-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6721144>
4. Rakhimov M. Constitutional and legal status of self-employed citizens in the Republic of Uzbekistan. 2020. <https://cyberleninka.ru/article/n/constitutional-and-legal-status-of-self-employed-citizens-in-the-republic-of-uzbekistan>
5. Mamadalieva Z. M. Legal status of self-employed persons in the field of electronic commerce.
6. <https://science-zone.org/conference/article/download/31/28/29>